

HOLAT FE`LLARINING LEKSIK-SEMANTIK GURUHLARI XUSUSIDA

Gulmira Qo`ymurodova,
Namangan davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada o`zbek tilidagi holat fe`llarining leksik-semantik guruhlari haqidagi fikrlar bayon qilingan. Bu borada o`zbek tilshunosligida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarga munosabat bildirilgan.

Kalit so`zlar. holat fe`llari, semantik maydon, leksema, semema, semantika, semasiologiya, aktant, lokal, obyekt, adresat.

Аннотация. В статье изложены мнения о лексико-семантических группах условных глаголов в узбекском языке. В связи с этим была выражена реакция на научные исследования, проводимые в узбекском языкознании.

Ключевые слова. глаголы состояния, семантическое поле, лексема, семема, семантика, семасиология, актант, локальное, объект, адресат.

Annotation. The article presents opinions on the lexico-semantic groups of conditional verbs in the Uzbek language. In this regard, a reaction was expressed to scientific research conducted in Uzbek linguistics.

Key words. state verbs, semantic field, lexeme, sememe, semantics, semasiology, actant, local, object, addressee.

Fe`l boshqa barcha so`z turkumlariga nisbatan eng murakkab, amaliy jihatlari keng qamrovli va ayni vaqtda semantik jihatdan rang-barang grammatik kategoriyadir. Fe`l sintaktik qurilmalarda markaziy o`rinni egallaydi, gap strukturasi belgilaydi, uning qanday ma`noli so`zlardan tarkib topishini anglatish imkoniga ham ega bo`ladi.

Turkiy tilshunoslikda holat fe'llari semantik maydoni shu vaqtgacha aniq ajratilgan emasligi haqida fikrlar mavjud¹.

O'zbek tilidagi holat fe'llari obyektiv asosiga ko'ra tabiat va jamiyatdagi, o'simliklar va hayvonot olamidagi, inson biologiyasi, fiziologiyasi va ruhiyasi bilan bog'liq muayyan jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Demak, holat fe'llari moddiy asosiga (obyektiga) ko'ra kengligi va murakkabligi, materiyaga xos turli holatlarni o'ziga mujassamlashtirgani bilan boshqa semantik maydonga kiruvchi fe'l leksemalardan ajralib turadi. Holat fe'llari ma'nosida reallashuvchi holat muayyan logik subyekt doirasidagina sodir bo'lishi, undan tashqariga chiqmasligi, unda qolishi bilan xarakterlanadi.

Har qanday umumiylik xususiylikdan, alohidalikdan, ularning mantiqiy ichki bog'lanishidan yuzaga keladi va vaziyatga qarab xususiylik orqali reallashadi, voqelanadi. Holat umumiylik sifatida, unga xos belgi-xususiyatlar esa xususiylik sifatida namoyon bo'ladi. Ular nisbiy mustaqillikka, alohidalikka egadir.

O'zbek tilshunoslaridan R.Rasulov holat arxisemasiga ko'ra bir semantik maydonga kirgan fe'llarni to'qqiz semantik maydonchaga ajratadi va bu maydonchalarning har biri integral semalarining biri ostida birlashishlarini ko'rsatadi². Bunday misollarni boshqa tilshunoslarning ishlarida ham ko'rish mumkin. Masalan, I.Q.Qo'chqortoyev nutq fe'llarining sakkiz³, T.T.Musayev sezgi fe'llarining besh⁴ kichik semantik maydonchalarga bo'linishi va bu kichik semantik maydonchalarning har biriga mansub fe'llar o'z doirasida muayyan integral sema asosida birlashishlarini tahlil qilib bergan. Ma'lum bo'ldiki, integral sema yagona arxisemaga ega sememali leksemalarning semantik maydoni tarkibidagi kichik semantik maydonchasiga mansub leksemalar sememalari uchun umumiy bo'ladi.

¹ Хожиев А. Ўзбек тилида кўмакчи феъллар. – Тошкент, 1966. – Б. 35; Кулиев Г. Семантические группы глаголов // Советская тюркология. – Баку. 1975. № 3. – С. 10; Оразов М. Семантика казахского глагола. АДД. Алма-Ата, 1983. – С. 13; Нигматов Х. Г. Семантико-синтаксические группы глаголов и значение залоговних аффиксов в узбекском языке // Советская тюркология. – Баку. 1979. № 3. – С. 49.

² Расулов Р. Лексико-семантические группы глаголов и их валентности. – Ташкент: Фан, 1998. – С. 16-24; Ўзбек тилидаги холат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент, 1989. – Б.12.

³ Қўчқортоев И. Сўз маъноси ва унинг валентлиги. – Тошкент: Фан, 1977. – Б. 78-79.

⁴ Мусаев Т.Т. Глагол ошувдение в узбекском языке. – Ташкент, 1992. – С. 4-8.

Yuqoridagilarga tayanib, o'zbek tilidagi holat fe'llari semantik maydonini quyidagi leksik-semantik guruhlariga ajratish mumkin:

1. Davomli holat fe'llari. Davomli holat fe'llari vaqt jihatdan chegaralanmagan, qachon tugallanishi noaniq bo'lgan davomiy holatni ifodalaydi. Logik subyekt o'z holatining davomiyligi, cho'ziqligi bilan ajralib turadi. Bu holda davomiylik belgisi shaxs yoki predmet holatining muhim, xarakterli tomoni, tarkibiy qismi bo'lib kuzatiladi. Davomli holat fe'llariga quyidagilarni misol qilish mumkin: *turmoq, o'tirmoq, qolmoq, yotmoq, tunamoq* kabi.

2. Harakat natijasi bo'lgan holat fe'llari. Harakat natijasi bo'lgan holat fe'llarida ifodalangan holat harakat natijasida, harakatning tugallanishidan yuzaga keladi, ya'ni harakatning davomi bo'ladi. U muayyan harakat ketidan kelishiga ko'ra ajralib turadi. Harakat natijasi bo'lgan holat fe'llarida holatga faol harakatdan yoki muayyan holatdan o'tiladi. Bir holatdan ikkinchi bir holatga o'tish ham aslida harakat tufayli sodir bo'ladi.

Aytilganlarga ko'ra fikr yuritilayotgan holat fe'llari logik subyekt harakatining mohiyatiga ko'ra o'z ichida ikkiga bo'linadi:

a) harakat natijasida bir holatdan ikkinchi bir holatga o'tishni ifodalovchi holat fe'llari: *qorong'ilashmoq, zanglamoq, ykirmoq* kabi.

2) harakatdan birato'la holatga o'tishni ifodalovchi holat fe'llari: *to'xtamoq, tutashmoq, tinmoq* kabi. Ushbu fe'llarning holat fe'llari ekanligi ilmiy manbalarda alohida takidlangan⁵.

Bundan tashqari, o'zbek tilidagi harakat natijasi bo'lgan holat fe'llari juda ko'p. Jumladan, *yorishmoq, qoraymoq, qizarmoq, quyuqlashmoq, tugamoq, qorong'ilashmoq, sovimoq, isimoq, ilimoq, oqarmoq, bulutlanmoq, kamaymoq, abadiylashmoq, botmoq, tinmoq, bo'shamoq, jimimoq, qo'nmoq, qurimoq, tiniqlashmoq, ko'paymoq, cho'kkalamoq, qalinlashmoq, sarg'aymoq, tutashmoq,*

⁵ Хожиев А. Ўзбек тилида кўмакчи феъллар. Тошкент. 1960. – Б. 36-41; Расулов Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент, 1989. – Б.12.

so`nmoq, nursizlanmoq, yorug`lanmoq, qahrulanmoq, miriqmoq, qizg`anmoq, qo`msamoq, uyqusiramoq, og`irlashmoq kabi.

3. Ijro holati fe`llari. Ijro holati fe`llari subyekt (asosan, shaxs) ijrosi natijasida yuzaga kelgan holatni ifodalaydi. Subyekt holati ijro komponentiga ega bo`ladi. Ijro muayyan holatning yuzaga kelishida asos, holat esa asoslanuvchi – natija sanaladi. *Saqlamoq, asramoq, o`qtalmoq, panalamoq, qo`riqlamoq, poylamoq, salqinlamoq* kabi fe`llarini ijro holati fellariga kiritsak bo`ladi.

4. Harakatning holati fe`llari. Harakatning holati fe`llarida holat harakatning doimiy belgisi,. uning mavjudligi, yashashining usuli, ammo tugallanmagan, davomli belgisi bo`lib ko`rinadi. Chunki holatning yo`qolishi harakatning tugashi bilan yuz beradi, ya`ni harakat holatning manbai, asosi sifatida mavjud bo`ladi. Boshqacha aytganda, logik subyekt holati harakat bilan birgalikda, bir butun ajralmas holda muayyan predmetni xarakterlovchi muhim belgi-xususiyat bo`lib kuzatiladi. Harakatning holati fe`llariga *og`irlashmoq, qiyinlashmoq, kuchaymoq, pasaymoq, qizimoq, avjiga chiqmoq, susaymoq, kamaymoq, sustlashmoq, bo`shashmoq, pasaymoq, sekinlaixmoq, muloyimlashmoq, ko`paymoq, zo`raymoq, engillashmoq, kasodlanmoq, mayinlashmoq, xiralashmoq* kabi so`zlarni kiritish mumkin.

5. Malaka holati fe`llari. Malaka holati fe`llari jonli mavjudotda biror harakat-hodisaga, predmetga nisbatan paydo bo`lgan muayyan munosabatni, shakllanib, mustahkamlanib doimiy, davomiy xususiyatga aylangan ko`nikma, o`zlashtirilgan odatni anglatadi. Bunday ko`nikma, odatlar asosan insonga xos muhim xususiyat sifatida baholanadi. Ular inson xarakterining bir ko`rinishi, voqe bo`lishidir. Malaka holati fe`llarini quyidagilar deb belgilangan⁶: *odatlanmoq, ko`nikmoq, o`rganmoq.*

6. Obrazli holat fe`llari. Obrazli holat fe`llari obyektiv borliqdagi predmet-hodisalar, ular to`g`risidagi munosabatlar haqida muayyan ma`lumot-xabar berishiga, emotsionallikka, ekspressivlik darajasining ortiqligiga ko`ra ajralib turadi.

⁶ Расулов Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент, 1989. – Б.12.

Obrazli holat fe`llari quyidagilar: *alangalanmoq, qaqqaymoq, gavdalanmoq, pishmoq, chiniqmoq, yonmoq, chaqnamoq, cho`g`lanmoq, nurlanmoq, olovlanmoq, qotmoq, po`rsillamoq, ko`pchimoq, so`lmoq, jonlanmoq, porlammoq, miltirammoq, mudrammoq, charaqlamoq, shalpaymoq, shumshaymoq, shalvaymrq, shalviramoq, qapishmoq, kumushlanmoq, halqalanmoq, jilmaymoq, jilvalanmoq, mo`ltillamoq, yashnammoq, mayinlashmoq* kabi.

7. Biologik holat fe`llari. Inson va jonli mavjudodlarning biologik holat va jarayonlarini ifodalab beradi: *g`azablanmoq, qahrulanmoq, miriqmoq, qizg`anmoq, qumsamoq, uyqusirammoq, og`irlashmoq, bo`shashmoq* kabi.

8. Fiziologik holat fe`llari. Fiziologik holat fe`llari shu fe`llar semantik maydonining eng katta qismini tashkil qiladi. Ular inson va hayvon organizmining – organlarining jismoniy holatini ifodalaydi. Bu holat fe`llari ma`nosida jonli mavjudotlar organizmida, ularning muayyan organlarida yuzaga kelgan real fiziologik o`zgarishlar aks etadi. Bu fiziologik o`zgarishlar jonli mavjudotlarda: 1) jismoniy o`zgarish natijasida: *hurpaymoq, quturmoq, qonsizlanmoq, so`lg`inlashmoq, charchamoq* va hokazo. 2) jismoniy jarayon holatida: *hansirammoq, suzilmoq, g`ilaylashmoq, jnmirlamoq* holatlari yuz beradi.

Fiziologik holat fe`llarga *uxlammoq, charchamoq, shilpiqlanmoq, toliqmoq, mung`aymoq, bo`zraymoq, terlammoq, og`rimmoq, sulaymoq, oriqlamoq, ozmoq, isitmalammoq, bezraymoq, yig`lamsirammoq, mizg`immoq, sovqotmoq, namiqmoq, kasallanmoq, semirmoq, yo`g`onlashmoq, to`lishmoq, majolsizlanmoq, chiniqmoq, yelimoq, horimoq, darmonsizlash* kabilarni kiritish mumkin.

9. Ruhiy holat fe`llari. Ruhiy holat fe`llari inson ruhiy faoliyatini, ruhiy holatini ifodalaydi. Ushbu fe`llar insonda yuz bergan yoqimli yoki yoqimsiz tuyg`ularni, tinchlik-farog`at, hayajonlanish va ma`yuslanish, dadillik va taraddudlanish, quvonish va gazablanish, qo`rquv va shodlik⁶⁶ kabi ijobiy va salbiy emotsional holatlarni ifoda etishi bilan boshqa leksik-semantik guruh holat fe`llaridan ajralib turadi.

Ruhiy holat fe`llar: o`ng`aysizlanmoq, qo`rqmoq, ajablanmoq, zavqlanmoq, sevinmoq, suyunmoq, achinmoq, cho`chimoq, qiziqmoq, uyalmoq, afsuslanmoq, asabiylashmoq, quvonmoq, gerdaymoq, kerilmoq, yumshamoq, qizarmoq, achchiqlanmoq, ranjimoq, bo`shashmoq, mudramoq, havotirlanmoq, zerikmoq, g`azablanmoq, taajjublanmoq, hayajonlanmoq, o`pkalamoq, ikkilanmoq, iymannoq, o`qinmoq kabilardir.

Qayd etilgan leksik-semantik guruhlarda holat semasi davomli, harakat natijasi, ijro, harakat, malaka, obrazli, biologik, fiziologik va ruhiy kabi semantik komponentlarga integral sema bo`ladi.

Anglashilishicha, o`zbek tilidagi holat fe`llarida reallashuvchi logik subyekt holati davomli, harakat natijasi, ijro, harakatning holati, malaka, obrazli, biologik, fiziologik va ruhiy holat kabi ko`rinishlarda sodir bo`ladi⁷.

Demak, obyektiv borliqdagi turlicha holatlarni aks ettiruvchi holat fe`llari semantikasining murakkab jihatlari mantiqiy ravishda holat fe`llarining nazarda tutilgan bir necha turdan iborat semantik guruhlanishiga olib keladi. Bu leksik-semantik guruh holat fe`llarining semantik valentliklarini tasvirlashda fe`l sememasidagi aktant⁸ (*tilshunoslikda aktant, franyuzcha atant – “harakat qiluvchi”*) – vaziyatning faol, muhim ishtirokchisi, predikatning semantik yoki sintaktik valentligini to`ldiradigan nutq konstruktsiyasi. Aktant doim predikatga hamroh bo`ladi; uning qoldirilishi faqat cheklangan hollarda mumkin va maxsus qoidalarga bo`ysunadi. Bu atama 1930-50-yillarda franyuz tilshunosi L.Tenier tomonidan qo`llanishga kiritilgan) larning semantik mavqei, faolligi va reallashish darajasi kabilardan kelib chiqib, holat fe`llarining agens⁹ (*lot. agents – harakat qiluvchi, semantik kategoriya, tildagi asosiy semantik rollardan biri. Nutqda agent vaziyatning faol ishtirokchisi, harakatni amalga oshiradigan yoki vaziyatni nazorat qiladi*), kontragent¹⁰ (*qarama-qarshi tomon (lot. – shartnoma tuzmoq, hozirgi*

⁷ Расулов Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент, 1989. – Б.12.

⁸ <https://bigenc.ru/linguistics/text/1807666>

⁹ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

¹⁰ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

zamonning real kesimi qarama-qarshilik bilan kelishuv, bog'lanmoq, birga tortmoq), lokal¹¹ obyekt, adresat va boshqa semantik valentliklari o'zbek olimlari tomonidan ham mavjudligi ta'kidlangan¹².

Xullas, holat fe'llari semantik jarayonlari sistemasining asosiy qurilma qismlari bo'lgan agens va lokalis valentliklari (aktantlari) holat fe'llari ma'nosida aniq voqelasha olish imkoniga, ya'ni holat fe'llari bu aktantlarini bevosita ifodalay olishiga ko'ra bu valentliklar biriichi darajali ahamiyati bilan boshqa tip valentliklardan farq qiladi. Boshqacha qilib aytganda, fe'l ma'nosida reallashgan holat aktifaqat bajaruvchisi bilangina obyektiv bo'lishiga ko'ra u mantiqiy subyektga tabiiy holda ega bo'ladi. Anig'i, muayyan holat mantiqan muayyan shaxs yoki predmetning holati bo'lib reallashadi. Har bir predmet o'z holati bilan ham xarakterlanadi. Shunga ko'ra, muayyan predmet holat (harakat) kabilarning subyeksi sanaladi. Bu qonuniyat sifatida belgilangan jarayonligi aniq. Fe'llarning holatni agens aktanti bilan birga anglatishi ularning tug'ma semantik qobiliyatidir. SHuning uchun har bir shaxsli fe'l gap bo'la oladi, fikr ifodalaydi, o'zida tema-remamunosabatini qayd etadi. Demak, fe'l gapda subyektini o'zida tashuvchi va ifodalovchi bo'ladi. Fe'lning o'z semantikasida reallashgan holat (va harakat)ni bajaruvchisi, subyektini bilan anglatishi uning bosh semantik funktsiyasi sanalib, bu fe'lning gap bo'la olish imkonini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кулиев Г. Семантические группы глаголов // Советская тюркология. – Баку. 1975. № 3.
2. Курбонова Б.Қ. Локалик ва унинг ўзбек тилида ифодаланиши. Филол. фан. номз. ...дисс. автореф, — Тошкент. 2007.

¹¹ Миртожиев М. М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Мумтоз so'z, 2010. – Б. 54; Курбонова Б.Қ. Локалик ва унинг ўзбек тилида ифодаланиши. Филол. фан. номз. ...дисс. автореф, — Тошкент. 2007. – Б.10.

¹² Расулов Р. Ўзбек тилидаги холат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент, 1989. – Б.12; Миртожиев М. М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Мумтоз so'z, 2010. – Б. 54; Курбонова Б.Қ. Локалик ва унинг ўзбек тилида ифодаланиши. Филол. фан. номз. ...дисс. автореф, — Тошкент. 2007. – Б.11.

3. Қўчқортөв И. Сўз маъноси ва унинг валентлиги. – Тошкент: Фан, 1977.
4. Миртожиев М. М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Мумтоз so`z, 2010.
5. Мусаев Т.Т. Глаголы ощущение в узбекском языке. – Ташкент, 1992.
6. Нигматов Х. Г. Семантико-синтаксические группы глаголов и значение залоговых аффиксов в узбекском языке // Советская тюркология. – Баку. 1979. № 3.
7. Оразов М. Семантика казахского глагола. АДД. Алма-Ата, 1983.
8. Расулов Р. Лексико-семантические группы глаголов и их валентности. – Ташкент: Фан, 1998.
9. Расулов Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент, 1989.
10. Хожиев А. Ўзбек тилида кўмакчи феъллар. – Тошкент, 1966.
11. KUZIYEV, U. (2018). About bases of classification of the words in composing new complanatory dictionaries. Scientific journal of the Fergana State University, 1(1), 104-106.
12. <https://bigenc.ru/linguistics/text/1807666>
13. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
14. <https://ru.wikipedia.org/wiki>